

Versuch einer Matrix der Erzählungen über digitale Spiele mit Beispielen

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
Offiziell (oder auch professionell, institutionalisiert)	Kohärent	Synchron	Monomedial	Die Hauptgeschichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.	Never Alone (Kisima Inŋitchuna) - Ein Puzzle-Plattformer, der in Zusammenarbeit mit den Iñupiat, einem einheimischen Volk Alaskas, entwickelt wurde.
Offiziell	Kohärent	Synchron	Transmedial	Dragon Age Absolution Anime-Serie basierend auf BioWares Spiel.	Splatoon 2 Splatfests in Japan - Nintendo-Events, die auf lokalen Traditionen basieren, wie das Neujahressen Toshikoshi Soba gegen Udon.
Offiziell	Kohärent	Asynchron	Monomedial	The Witcher 3: Blood and Wine - Eine umfangreiche DLC-Erweiterung, die eine neue Geschichte im Witcher-Universum bietet.	Pflanzen gegen Zombies 2 - Inhalte speziell für den chinesischen Markt entwickelt, basierend auf lokalen Mythen und Feiertagen.
Offiziell	Kohärent	Asynchron	Transmedial	Horizon Zero Dawn/Forbidden West - Die Geschichte wird asynchron durch Comics ausgebaut.	Assassin's Creed: Unity und das Notre-Dame Restaurierungsprojekt. Ubisoft stellte detaillierte 3D-Modelle der Kathedrale Notre-Dame zur Verfügung, um bei der Restaurierung nach dem Brand zu helfen.
Offiziell	Fragmentiert	Synchron	Monomedial	Der Live-Weltpremiere-Stream des Gameplay-Trailers für Elden Ring auf YouTube.	Spezielle Artworks für Yakuza, exklusiv für den japanischen Markt.

Victoria Mummelthei
3. April 2024

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
Offiziell	Fragmentiert	Synchron	Transmedial	Crossover-Events in Fortnite mit anderen Marken wie Marvel, Star Wars.	Final Fantasy XVI Livestreams - Von Square Enix für japanische Fans organisiert.
Offiziell	Fragmentiert	Asynchron	Monomedial	Final Fantasy XVI Artbook - Konzeptkunst, die nach Spielveröffentlichung zugänglich ist.	Rez Infinite Collector's Edition für den japanischen Markt.
Offiziell	Fragmentiert	Asynchron	Transmedial	Supergiant Games Entwickler-Blog - Textbasierte Updates zur Entwicklung von Hades, ggf. auch auf Steam.	Hyrule Warriors: Age of Calamity Artbook - Ein Artbook mit Konzeptzeichnungen und Hintergrundinformationen, zunächst exklusiv für den japanischen Markt veröffentlicht.
Offiziell	Performativ	Synchron	Monomedial	Live-Demonstration und Präsentation der Realtime Cinematography-Technik durch das Hellblade-Entwicklerteam auf der SIGGRAPH 2016	Evolution Championship Series (EVO) - Ein großes E-Sport-Event in Las Vegas.
Offiziell	Performativ	Synchron	Transmedial	Messen wie die E3, auf denen Entwickler neue Spiele live auf der Bühne präsentieren und Interviews geben.	CD Projekt Red Entwicklerpräsentationen - Für Cyberpunk 2077 in Polen mit Live-Übertragung.
Offiziell	Performativ	Asynchron	Monomedial	Elden Ring Gameplay-Demos - Aufgezeichnete Demos, die Entwickler auf offiziellen Kanälen teilen.	Aufgezeichnete Gameplay-Demos der Gamescom in Köln, die Entwickler für den deutschsprachigen Raum produzieren.
Offiziell	Performativ	Asynchron	Transmedial	The Last of Us Part II Entwickler-Streams - Aufzeichnungen, die tiefere Einblicke in die Spielentwicklung geben.	Pokémon GO führte regionsspezifische Pokémon ein, die nur in bestimmten geografischen Gebieten gefangen werden können,

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
Offiziell	Kooperativ	Synchron	Monomedial	Koop-Modus in Spielen wie It Takes Two, der gleichzeitiges Spielen erfordert.	wie Kangama, das ausschließlich in Australien und Ozeanien verfügbar ist. Nintendo organisierte in Kooperation mit lokalen Orchestern Live-Konzerte in Japan, bei denen die Musik aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild"gespielt wurde.
Offiziell	Kooperativ	Synchron	Transmedial	Minecraft Education Edition Projekte - Schüler bauen gemeinsam historische Stätten im Spiel nach.	Minecraft Education Edition" Projekte in skandinavischen Schulen, bei denen Schüler gemeinsam lokale historische Stätten im Spiel nachbauen.
Offiziell	Kooperativ	Asynchron	Monomedial	Die offiziellen Foren für World of Warcraft, auf denen Spieler Guides, Strategien etc. teilen.	Pokémon GO Guides in lokalen Zeitungen - Kooperation mit Niantic, um spezielle Guides und Tipps für Spieler zu veröffentlichen.
Offiziell	Kooperativ	Asynchron	Transmedial	Die Entwicklung von Spielen wie Star Citizen durch Cloud Imperium Games. Die Spieler können sich über verschiedene Kanäle wie Foren, Blogs, Livestreams etc. an der Entwicklung beteiligen, Feedback geben und mit den Entwicklern interagieren.	League of Legends Skins, die in Kooperation mit lokalen Künstlern aus verschiedenen Ländern erstellt wurden, wie die "Lunar Revel"-Skins, die auf asiatischen Neujahrsfestlichkeiten basieren.
Inoffiziell (oder auch Amateur, nicht-institutionalisiert)	Kohärent	Synchron	Monomedial	God of War Ragnarök Gameplay-Streams - Fans streamen ihre ersten Gameplay-Durchläufe auf Twitch.	Lokale Minecraft Server-Projekte zur Rekonstruktion realer Städte bzw Welt, z. B. Built the Earth.
Inoffiziell	Kohärent	Synchron	Transmedial	Die Critical Role Webseries - Eine Gruppe von Schauspieler-Freunden	Stadtführung in Danzig - Ein Fan-Stream zeigt Orte in Danzig, Polen, die

Victoria Mummelthei
3. April 2024

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
				streamt ihre Dungeons&Dragons Kampagnen live auf Twitch. Zuschauer können im Chat mitdiskutieren und es gibt begleitendes Merchandise, Artbooks, Animationen etc.	Andrzej Sapkowski zur Welt von The Witcher inspiriert haben.
Inoffiziell	Kohärent	Asynchron	Monomedial	Fan-generierte Wikis zu Dark Souls.	Adventure-Treff Forum - Ein deutschsprachiges Forum, das eine Plattform für Fans von Adventure-Spielen bietet. (fiktiv) Eine lokale Fan-Gruppe in Süditalien dokumentiert, wie regionale Mythologie Videospiele beeinflusst, durch YouTube-Dokumentationen, Podcasts, und eine Website, die Interviews und Analysen bietet.
Inoffiziell	Kohärent	Asynchron	Transmedial	The Witcher Fan-Filme - Von Fans erstellte Kurzfilme, die Geschichten im Universum von The Witcher erzählen.	
Inoffiziell	Fragmentiert	Synchron	Monomedial	Die Randomizer-Community für die Legend of Zelda Spiele. In dieser Community modifizieren Fans die Spiele, so dass Gegenstände, Feinde und andere Elemente zufällig im Spiel verteilt werden. Dann streamen sie live auf Twitch, wie sie versuchen, die auf diese Weise "gerandomisierte" Version zu durchspielen.	StreetPass-Treffen (Nintendo 3DS) - Treffen, bei denen Besitzer eines Nintendo 3DS ihre Geräte synchron verbinden können, um Spielinhalte auszutauschen.
Inoffiziell	Fragmentiert	Synchron	Transmedial	Elden Ring Lore-Streams - Fans diskutieren synchron Theorien und Lore auf Twitch, YouTube und Reddit.	Pokémon GO Gruppenraids via Discord.

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
Inoffiziell	Fragmentiert	Asynchron	Monomedial	Spieler-erstellte Mods für Skyrim.	Minecraft: Bergbau im Ruhrgebiet - Eine Map, die das Ruhrgebiet und seinen Bergbau detailliert nachbildet, von der Community erstellt.
Inoffiziell	Fragmentiert	Asynchron	Transmedial	Enderal für Skyrim - Eine Total Conversion Mod mit eigener Website, Foren und Videos.	League of Legends Fan-Art-Galerien - Regionale Galerien auf DeviantArt, die Fan-Kunst zu LoL präsentiert.
Inoffiziell	Performativ	Synchron	Monomedial	Speedrunning-Livestreams von Retro-Spielen.	League of Legends-Themenabende in südkoreanischen PC-Bangs.
Inoffiziell	Performativ	Synchron	Transmedial	Interaktive Twitch-Streams, in denen Zuschauer über Befehle direkt Einfluss nehmen können.	Yakuza Karaoke-Livestreams in Südkorea - Streams, in denen Fans Lieder aus den Yakuza-Spielen performen.
Inoffiziell	Performativ	Asynchron	Monomedial	Aufgezeichnete Let's Play-Videos, in denen Spieler seltene oder herausfordernde Spiele durchspielen.	Let's Play auf Nico Nico Douga, speziell für japanische Spiele.
Inoffiziell	Performativ	Asynchron	Transmedial	Virtuelle Orchester, die Musikstücke aus The Legend of Zelda aufführen und online teilen.	Fans erstellen Webserien oder YouTube-Videos, die Geschichten in Videospielduniversen, wie z.B. Machinimas, erzählen oder erweitern.
Inoffiziell	Kooperativ	Synchron	Monomedial	AGDQ (Awesome Games Done Quick) - Ein Speedrunning-Event, bei dem Spieler gemeinsam für wohltätige Zwecke Spiele durchspielen.	Lokale LAN-Partys für Counter-Strike.
Inoffiziell	Kooperativ	Synchron	Transmedial	Among Us-Gemeinschaftsstreams.	Zelda Escape Rooms.
Inoffiziell	Kooperativ	Asynchron	Monomedial	Fan-generierte Wikis.	Regionale Diskussionsforen und Communitys zu bestimmten Spielen,

Victoria Mummelthei
3. April 2024

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
Inoffiziell	Kooperativ	Asynchron	Transmedial	Das gemeinschaftliche Übersetzungsprojekt für Mother 3 wurde über Foren, Websites etc. organisiert.	z.B. das französische Final Fantasy Forum. The Witcher School – Eine Live-Action-Rollenspiel-Veranstaltung in Polen, basierend auf der Witcher-Videospielreihe von CD Projekt Red (inklusive Kontroversen).
Hybrid	Kohärent	Synchron	Monomedial	Psycle/Ubisoft Hieroglyphics Initiative: Ubisofts Projekt zur Entzifferung ägyptischer Hieroglyphen durch Spieltechnologie.	BarCrafts: Treffen in Bars, um gemeinsam eSports-Events anzusehen, ursprünglich für StarCraft-Fans konzipiert.
Hybrid	Kohärent	Synchron	Transmedial	Spielekritiken auf IGN, Gamespot und Metacritic	M! Games in Deutschland - Eine Zeitschrift, die speziell auf die deutschsprachige Gaming-Community ausgerichtet ist und Analysen sowie Kritiken anbietet. (fiktiv) Akademische Sammelbände zu
Hybrid	Kohärent	Asynchron	Monomedial	Akademische Vorträge von der Digital Games Research Association, später veröffentlicht werden.	Digital Spieleanalysen, wo Forschende und die Prosumer zusammenarbeiten, um Spiele aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Hybrid	Kohärent	Asynchron	Transmedial	Das Spiel No Man's Sky hat nach Kritiken am Launch massives kostenloses Update-Material basierend auf Fan-Feedback über mehrere Plattformen erhalten.	Dōjinshi-Märkte für Game-Charaktere in Japan - Fan-erstellte Manga basierend auf Videospielcharakteren, oft geduldet von den Spieleentwicklern.

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
Hybrid	Fragmentiert	Synchron	Monomedial	Die Community rund um Roblox: Spieler können eigene Spiele erstellen, die dann von anderen gespielt und bewertet werden können.	DR!FT von Sturmkind - Verbindet physisches und virtuelles Spiel durch maßstabsgetreue Autos, die in der realen Welt gesteuert und durch eine App ergänzt werden.
Hybrid	Fragmentiert	Synchron	Transmedial	Fortnite- Event "Travis Scott: Astronomical": Ein virtuelles Konzert in Fortnite, das live in-game und über soziale Medien erlebt wird.	Frankfurt StoryDrive - Ein Event, das Medien- und Content-Profis zusammenbringt, fokussiert auf transmediales Storytelling.
Hybrid	Fragmentiert	Asynchron	Monomedial	Quellenangaben zu Youtube-Videos in Pastebins, mit Referenzen auf Game-Studies-Beiträge oder Dev-/Publisher-Material.	Final Fantasy V Fan-Übersetzung: Eine von Fans initiierte Übersetzung, die eine Lücke in der offiziellen Lokalisierung füllt.
Hybrid	Fragmentiert	Asynchron	Transmedial	Die Entwicklung von Hollow Knight wurde durch Kickstarter-Kampagne, Devlogs, Gameplay-Videos, Konzeptzeichnungen etc. auf vielen Plattformen dokumentiert.	LVL Quiz Night in Berlin: Eine Veranstaltung, die Wissen über verschiedene Spiele und Plattformen abfragt und Teams bildet.
Hybrid	Performativ	Synchron	Monomedial	Control Devs react to Control Speedrun.	Subotron Live-Pitch in Wien - Indie-Game-Entwickler präsentieren ihre Projekte live vor einem Publikum.
Hybrid	Performativ	Synchron	Transmedial	Loserfruits Fortnite-Skin.	Cosplay Contest auf Games Ground Berlin: Ein Wettbewerb, der Cosplayer einlädt, ihre Kreationen vorzustellen und Preise zu gewinnen.
Hybrid	Performativ	Asynchron	Monomedial	Postmortems von Indie-Entwicklern auf GDC Talks - Indie-Teams präsentieren Einblicke in ihre	(fiktiv) Eine Reihe von Vorträgen oder Workshops, die von einer lokalen Universität oder einem Kulturzentrum

Autorität	Narrativ	Zeit	Medium	Globales Beispiel	Lokales Beispiel
				Entwicklung, Fans diskutieren diese später online.	organisiert werden und sich mit der Analyse von Videospielen aus einer kulturellen, sozialen oder pädagogischen Perspektive beschäftigen.
Hybrid	Performativ	Asynchron	Transmedial	Influencer-Marketing: Spieleunternehmen arbeiten oft mit bekannten Influencern zusammen, um ihre Spiele zu promoten.	Die Clueless-Gamer-Serie von Conan O'Brien, in der der Talkshow-Moderator Videospiele testet.
Hybrid	Kooperativ	Synchron	Monomedial	Während Livestreams arbeiten Spieler und Entwickler von "Dreams" zusammen an User-generierten Inhalten.	Bei der BitSummit in Kyoto arbeiten japanische Indie-Entwickler und Spieler live zusammen an neuen Prototypen.
Hybrid	Kooperativ	Synchron	Transmedial	Die Gamescom in Köln ist eine große Messe, auf der Entwickler, Verleger und Fans neue Spiele testen und diskutieren können.	Das Kowloon Walled City Kyushu Project - Eine Community in Japan, die den Aufbau der fiktiven Stadt aus dem Videospiel Kowloon Fortress über mehrere Medien wie Minecraft, 3D-Modelle etc. nachstellt.
Hybrid	Kooperativ	Asynchron	Monomedial	Entwicklung und Nutzung von Open-Source-Spieleentwicklungstools wie Godot Engine.	Berlin Mini Game Jam – Ein monatliches Event, bei dem Teilnehmer innerhalb von 8 Stunden neue Spiele entwickeln, wobei die Ergebnisse online geteilt werden.
Hybrid	Kooperativ	Asynchron	Transmedial	Steam Community-Hub - Eine Plattform, auf der Spieler Diskussionsforen erstellen, Guides	Stugan, ein jährliches Indie-Game-Camp in Schweden.

Victoria Mummelthei
3. April 2024

Autorität

Narrativ

Zeit

Medium

Globales Beispiel
schreiben und Screenshots und Videos
zu Spielen teilen können.

Lokales Beispiel